

Alexandra GARGAUN

gr. did. sup., Liceul Teoretic Gheorghe Asachi,
mun. Chișinău

Cartea – calea de devenire a personalității

CZU 37.015 |

Rezumat: Articolul abordează problema formării personalității. În era globalizării, care se manifestă tot mai pregnant în toate domeniile: economie; familie; educație; știință, religie etc., este nevoie de o personalitate care să se poată adapta la condițiile în schimbare ale vieții. Un popor și o societate care este în deplină transformare are nevoie de **repere**, iar unul dintre cele mai frumoase este, cu siguranță, **cartea**. Misiunea profesorului este, prin carte, să-i pregătească pe copii să facă față solicitărilor și provocărilor actuale.

Cuvinte-cheie: elev, personalitate, sine, disciplina Dezvoltarea personalității, carte, lectură.

Abstract: The article addresses the issue of personality formation. In the era of globalization, which is increasingly manifested in all fields: economy; family; education; science, religion, etc., one needs a personality that can adapt to the changing conditions of life. A people and a society that is in full transformation needs Landmarks, and one of the most beautiful is certainly the Book. The teacher's mission is, through the book, to prepare children to face today's demands and challenges.

Keywords: student, personality, self, discipline Personality development, book, reading.

Literatura este una dintre sursele principale de cunoaștere a sufletului uman. Nu întâmplător s-a introdus în școală disciplina *Dezvoltarea personalității*. Posibilitatea de a crea este o condiție indispensabilă pentru formarea unei personalități armonioase. Acest adevăr a devenit un loc comun al științelor umane, în general, și al pedagogiei, în particular. Creația favorizează dezvoltarea imaginației și intuiției – calități pe care, într-o măsură diferită, le posedă toți copiii. Creația dirijată de către profesor oferă, în plus, avantajul de a-l iniția pe elev în domeniul respectiv.

Tinerii liceeni, în virtutea vârstei lor, nu ar fi trebuit să fie schilodiți de calamitățile vieții. În ajutor le vine cartea, lectura cărților, în care vor găsi exemple demne de urmat, pilde la care vor trebui să mediteze, ca să înțeleagă mai bine, să discearnă dintre rău și bine, dintre calitățile frumoase și defectele de personalitate: vanitate, recalcitrantă, irascibilitate, avariție, autoflagelare, anxietate etc.

Un rol important în formarea personalității umane îl are lectura, destinată să dezvolte ideea de schimbare, de formare. Idee desprinsă și din afirmația lui Nicolae Iorga: "O, sfintele mele cărți, mai bune și mai rele, pe care soarta mi le-a scos în cale! Cât de mult vă datorez că sunt Om, că sunt Om adevărat".

Ca profesorul să poată contribui la creșterea unei personalități creatoare trebuie să țină cont și de factorul creativității – gândirea creatoare – unul dintre obiectivele majore, ca să fie cât se poate de originali. În acest scop, sarcina profesorului este să evite dezinformarea, ca elevii să devină optimiști, cutezători, ultramoderni,

astfel încât să atingă succesul și fericirea. Să le cultive cât mai multe trăsături pozitive: încrederea în sine și în oameni, altruismul, hărnicia, creativitatea, gândirea logică. În acest scop, poate fi folosită cu succes și autosugestia: "Spiritul meu este perfect sănătos, perfect echilibrat, foarte puternic, imposibil de cunoscut și lovit de "dușmani". Am exclus toate informațiile false, inutile, contradictorii, violente, impulsive, ilogice, inutile. În locul lor am introdus adevărul și legile universale."

Activitatea prezentată în continuare se axează pe o operă concretă – romanul *Să vii ca o părere* (1994) de Pavel Coruț (operă care contribuie la devenirea de personalitate) – și pe tehnici, metode și procedee interactive. Astăzi, în secolul al XXI-lea, interpretarea unor probleme s-a schimbat radical, fapt de care ar trebui să ținem cont în timpul dezbaterilor.

Romanul, prin conținutul său, contribuie nu numai la sensibilizarea elevilor, la modelarea concepțiilor lor, ci și la dezvoltarea inteligenței, a proceselor psihice, la fel și la purificarea morală și formarea spirituală. În roman este prezent chipul mamei Ralucăi, personajul principal, sub a cărei influență fata a devenit harnică și iute ca o zvârlugă: "În tot orașul nimeni n-o întrecea... Ființă eficientă, zidită în ea de educația maternă, începu să comande: Duș! Prosope! Pieptene! Rochie verde, de mătase! Pantofi verzi, din cutia de pe șifonier!... Raluca execută cu viteză ordinele. În astfel de clipe, îi recunoștea mamei sale cele mai mari calități. Nu mai întâlneau nicio altă față capabilă să se pună la punct în câteva minute. Ea reușea întotdeauna și asta îi oferea

un avantaj de care era conștientă. Când pași pe poartă, legănându-și aparent nepăsătoare poșetuța, era cu totul alta. Ai fi spus că munciseră la ea două specialiste, timp de câteva ore”.

Înainte de a trece la discuție, profesorul accentuează ideea despre roman, întrebându-i pe elevi dacă s-au convins că este o carte *despre și pentru* ei.

Prin intermediul întrebărilor și răspunsurilor, încep dezbaterile:

- ”Am înțeles că viața este mult mai complicată, că avem probleme foarte serioase, la care oamenii se gândesc o viață întreagă și nu pot găsi răspuns.”
- ”Astăzi, aș vrea să aflu de la cei prezenți – psiholog, profesori, elevi – părerea lor despre viață, despre farmecul și greutatea ei.” O elevă menționează că romanul ”Mi-a lăsat o impresie absolut necunoscută până acum, am înțeles care este rolul familiei în maturizarea noastră psihologică și că destin nu există, că viața este coordonată de către noi înșine. Noi ne facem destinul. Mă interesează problema destinului.”
- O altă realitate cu care se confruntă elevii este cea a dragostei. Îi interesează ce este dragostea, există ea oare, ce influență are asupra noastră, ce importanță are, cât sacrificiu cere, prin câte încercări treci când iubești...

Apoi, elevii determină problematica romanului: destinul; iubirea; femeia de moravuri ușoare, succesul și ratarea; familia în devenirea copiilor ca personalitate; fata modernă și trăsăturile ei de personalitate; gelozia; copiii născuți înainte (în afara) de căsătorie; fidelitatea și infidelitatea; calitățile care i-ar ajuta pe adolescenți să evite sărăcia materială și spirituală.

În continuare, la dezbaterile problemelor participă psihologul și profesorii:

1. La întrebarea ”Cum înțelegeți fenomenul iubirii?”, răspunsul a fost: „Deși nu am simțit-o, este un sentiment profund, curat, este tot ceea ce simți, îți dă bucuria că ești, îți dă aripi cu care poți zbura mai ușor prin viață...”.
2. ”Dragostea ar putea fi simțită ca o lumină a inimii, lumină primită, dar, în același timp, dăruită; încredere prietenească, afecțiune firească, bucurie nemărginită... E un efort de a ne crea veșnicia sufletului”.
3. O elevă vine cu extrase din câteva poezii de iubire, cu afirmații din carte: ”Femeia și floarea, cartea și femeia trebuie admirate de unul singur, în tăcere.” (Gr. Vieru); ”În fiecare clipă iubirea este altceva, spre deosebire de ură”; ”Iubirea înseamnă comportament cu efort”.
4. Generalizarea psihologului: ”Când se întâmplă ceva rău, noi, de obicei, încercăm emoții negative,

iar mai apoi considerăm că ele au fost provocate de acest rău prin care trecem la moment. Dar nu este așa. În realitate, noi reacționăm la neplăceri, transformând sentimentele noastre în gânduri.

Cuvântul care răsună în interiorul ființei noastre determină sentimentele noastre, deci fiecare trebuie să fie responsabil de starea lui sufletească”.

Ca variante de răspuns la întrebarea ”Ce este dragostea?”, elevii propun: ”...o împlinire, o bucurie, o regăsire de sine, un dar divin, un efort de a ne crea veșnicia sufletului, un ocean de unde încep și unde sfârșesc toate celelalte discuții”.

Pentru a întregi noțiunea de *dragoste*, profesorul aduce exemplul din Sfintele Scripturi: ”Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate...”

În concluzie, psihologul menționează: ”Sunteți la vârsta în care frământările sufletului își caută răspuns. Din cele ce-am auzit, se desprinde clar că zburciunea vieții este prezentă la orice vârstă. Dragostea este axa principală pe care se ține pământul, sufletul omului și tot ceea ce văd ochii. Din dragoste s-a născut tot ceea ce e mai frumos pe pământ. Un exemplu sunt spusele despre dragoste ale Sfântului Apostol Pavel, de acum două milenii: ”Dacă aș avea toată înțelepciunea de pe pământ, dar dragoste nu am, și dacă aș avea toate bogățiile pământului, dar dragoste nu am, și dacă aș avea putere de a-i spune muntelui, treci de aici dincolo, dar dacă dragoste nu am, nimic nu este. Dragostea nu se mărește, nu se vorbește, nicicând nu cade. Credem că acest sentiment a adus pe lume atâtea lucruri frumoase...”

La întrebarea despre copiii născuți în afara căsătoriei, psihologul răspunde: ”Sunt niște legi lăsate de la Dumnezeu... Evident, legea bisericească e pentru căsătorie, cununie, pentru o viață frumoasă, pentru că sunt niște lucruri sigure în viață: unde este o familie sănătoasă, acolo crește un copil sănătos”. Drept argument, este folosit un citat din romanul *Să vii ca o părere*:

– Raluca mamei, ce-ai făcut?

– Nimic deosebit, replică fata pe un ton calm. Așa merge viața acum. Am deja câteva colege măritate.

– Și tu... înainte de căsătorie?

– Și **asta se poartă** mamă. S-au schimbat mult obiceiurile”.

Concluzie: Fiecare persoană își decide soarta. Totul e la discreția sa.

Pentru a discuta despre fericire, viață, iubire, profesorul propune spre meditație următoarele afirmații din text: ”Cum să fii fericită, dacă fericirea e o amăgire, o nadă pentru atras naivii în capcana chinurilor”, ”Viața nu e un covor roz, ci un drum plin de gropi și mizerii”, ”...în fiecare iubire e și o capcană”.

Caracterizarea personajului s-a axat pe trăsăturile-cheie: Cine este Raluca? ”Fată frumoasă, inteligentă,

proaspăt absolventă de liceu, crescută sub privirea de vulture a unei mame cu deprinderi țărănești”; ”Sufletul îi tânjea după un ceva nelămurit, dar neapărat zguduitor de ceva fermecător. Îi era greu să recunoască simplul fapt că la 19 ani încă nu cunoscuse dragostea. De niciun fel...”

Comentariul unui elev – ”Întru a supraviețui, fetei îi trebuie să fie foarte bine antrenată și iute ca o zvărlugă” – este urmat de cel al psihologului: ”Trebuie să cunoască discernământul, să înțeleagă atitudinea băiatului față de ea, să aibă cunoștințe elementare despre limbajul trupului, despre metalimbaj”.

La întrebarea ”Cum ar fi putut Raluca evita drama prin care a trecut?”, elevii propun următoarele variante de răspuns: a) era inteligentă, nu putea înțelege greșit; b) trebuie să rezisti, ar putea să mai vină și alte necazuri; c) ne învățăm a suporta eșecurile, a nu cădea cu duhul; a depăși decepțiile (unii se înfurie; alții sar la bătaie; ce ați făcut? ați lăsat mâinile în jos sau ați căutat o soluție?...).

Opinia despre Raluca o identificăm realizând un *interviu*:

R1. Cum este Raluca?

– Este o fată inteligentă, tânără, frumoasă, cu multe calități pozitive, pe care le-a primit mulțumită educației de la mama sa, hotărâtă, călită de viață, într-un cuvânt, este o fată modernă.

R2. Dar cum vă imaginați o soție modernă?

– Descurcărețată și fidelă, în pas cu moda, gospodină, îngrijită, care își respectă soțul, se respecte pe sine. ”Omul e om, în primul rând, prin poziția pe care o are față de el însuși”.

R3. Acceptați părerea despre copiii născuți înainte de căsătorie?

– Nu, pentru că îmi doresc ca copiii mei să crească siguri pe sine, iar acest lucru e posibil într-o familie completă.

Activitatea a continuat cu un *studiu de caz*, în cadrul căruia elevii și-au amintit despre o decepție din viață, prima reacție la ea și sentimentele trăite, relevând gândurile, emoțiile, faptele care au corespuns gradului de decepție, care dintre ele i-au ajutat să depășească momentul stresant.

În final, este prezentat un exemplu din lucrarea psihologului american dr. John Grey *Bărbații sunt de pe Marte, femeile de pe Venus*, în care autorul compară femeile în perioada de cădere, cu coborârea într-o ”fântână întunecată”, evidențind semnalele prin care bărbații sunt avertizați că femeia este în coborâre sau că are nevoie maximă de atenția și dragostea lor:

Ea se simte: copleșită, în nesiguranță, îngrijorată, dezorbată, epuizată, disperată, suspicioasă, dezaprobatoare.

Ea poate spune: Am atâtea de făcut...; Am nevoie

de mai mulți bani...; Dar dacă...; Nu înțeleg de ce; Nu mai pot face nimic; Nu știu ce să mai fac; Ce vrei să spui cu aceasta?; Cum ai putut uita să...? Dacă se simte încurajată în aceste momente dificile, ea începe să capete încredere în relațiile ei și va fi în stare să intre și să iasă din „fântână”, fără a genera conflicte și divergențe.

Folosind *Metoda cadranului*, elevii completează răspunsul la întrebarea *Cine este Cosmin?*, un alt personaj, orfan, care se confruntă cu probleme financiare.

Puncte forte: Sănătos, frumos, voinic; adună bani pentru a face facultate. Raluca îl iubea. Și el o iubea pe Raluca în felul său. Până la urmă, o salvează din situația dezastruoasă.

Puncte slabe: Era slab, la vârsta de numai 19 ani el se lăsă atras în laț, în capcana instinctului de către soția primului secretar.

Oportunități: Cosmin trebuie să-și călească, să-și întărească caracterul, pentru a fi în stare să se opună tentațiilor vicioase.

Temeri: Nu se știe, autorul nu dezvăluie, lasă la judecata cititorului dacă îi va fi iertată până la urmă infidelitatea.

Ce crede despre sine Cosmin? E satisfăcut de sine? A atins apogeul de sine? Poartă el vreo vină în ceea ce ține de Raluca? Dar în relația cu soția primului secretar?

În jocul de rol, elevii își exprimă părerea despre Cosmin, se transpun în lumea personajului și își exprimă punctul de vedere personal.

- Îl condamnați?
- El era între două focuri: Raluca și Elvira;
- De vină e societatea;
- ...

În *brainstorming*, se decodifică titlul romanului, propunându-se câteva variante:

- ”Să vii ca o părere...” este Cosmin, care s-a întors ca o părere din trecut, ca un vis de fericire.
- ”...este enigma sub care se ascunde chiar Raluca, ca o fantasmă de inocență, care e o părere, o aluzie ce a fulgerat viața tuturor personajelor”.
- ”...este o metaforă a iubirii care vine și pleacă ca o lavă de foc, ce frige sufletele omenești...”.
- ”...este o metaforă a viselor adolescente, ce sunt călcate în picioare de viață, care este un despot mascat. Visele rămase scrum sunt duse de vânt și asemădate cu niște păreri de rău”.
- ”... vrei să rămână cu dor de tine, ai trecut ca un nouaș și ai dispărut”.

Ulterior, elevii explică rolul limbajului în roman, în baza următoarelor secvențe:

- ”Mami dragă, rupi inima târgului. Dau toată facultatea pentru o zi din viața ta”.
- ”Cafeaua era amară, fără stropi de zahăr. Pentru bețivi, gândi fata, și se rușină din nou.”
- ”Pasărea cu aripa ruptă poate zbura la fel de înalt

ca și înainte...”.

- ”Raluca era disperată. Cum să te liniștești când îți răcnește sufletul de durere?”.

Concluzie: Limbajul educă, formează personalitatea. ”Cuvântul este una dintre cele mai mărețe unelte ale omului. Neavând nicio putere ca atare, el devine puternic și incontestabil, fiind spus cu ușurință și la timpul oportun.” (A. F. Coni)

Un alt aspect discutat în cadrul activității a vizat reacția personajelor la factorul stresant: Când este dezechilibrată, persoana nu e în stare să perceapă realitatea obiectiv, corect. Care e învățătura? Între 19 și 21 ani, fata urmează să-și dedice timpul pentru a-și forma un caracter puternic, o mentalitate corectă, un trup sănătos, voinic, frumos, pentru a-și cultiva rezistența fizică și psihică. Aceasta e perioada de aur, când te pregătești pentru viață. Numai fiind tare, vei putea depăși o stare de stres, vei putea rezista, nu te vei lăsa bătut de vânt.

Sarcină de lucru: Scrieți numele celor care vă susțin necondiționat, fără a vă judeca.

Concluzie: Destăinuirea eliberează de diverse complexități.

În baza raționamentelor propuse, profesorul solicită elevilor să le reformuleze pozitiv.

Cum formăm o gândire pozitivă? Nu te condamna la înfrângere tu singur. Psihologul American Allbert Ellis consideră că printre oameni sunt larg răspândite reprezentările care îi orientează spre eșec, spre înfrângere, creându-le obstacole în viață. Iată câteva exemple:

1. În orice situație, aș voi să fiu înconjurat de iubire și să primesc aprobarea tuturor oamenilor importanți pentru mine.
2. Planurile, proiectele mele trebuie să se îndeplinească.
3. Dispoziția mea nu depinde de mine, ci de cei din jur.
4. A evita greutățile vieții e cu mult mai ușor decât a lupta cu ele.
5. Pentru starea mea din prezent e vinovat trecutul meu.

Sarcină de lucru: Gândiți-vă dacă aceste raționamente sunt corecte și dacă nu ar fi mai bine să fie înlocuite cu altele? De ex.: (2) Planurile, proiectele mele trebuie să se realizeze întotdeauna; chiar dacă nu le voi realiza, voi rezolva problemele pe măsura apariției lor.

Concluzie: ”Două perechi de urechi de pe planeta Pământ auzeau dialogul ceresc. Două inimi se înfiorau la gândul sacrificiului făcut de către uriașul de piatră cu inimă de om. Două guri rostiră în același glas: ”Acolo unde este viață, există speranță și vis, foc ceresc și rațiune”.

În încheiere, prezentăm eseul unei eleve cu genericul *Doamne, dă-ne romanul nostru ca să putem trăi... ”Doamne,...*”

Atunci când îl chemăm pe Dumnezeu în gândurile noastre, e pentru a ne fortifica credința, pentru a trezi speranțe de bine și pentru a dezvălui divinul din noi.

Literatura, ce cuprinde nemijlocit și acest roman, constituie una dintre cele mai frumoase creații ale omului, supravegheată de Dumnezeu și hrănită din credința în Dumnezeu.

”...dă-ne...”

Și dacă ar trebui să cerem cuiva pe lumea asta să ne dea ceva, acela ar trebui să fie omul, pentru că omul, prin puterea sa nemărginită, poate face orice.

”...romanul nostru...”

Omul a creat un roman, apoi a creat mai multe, dându-le omenirii, iar ea, la rândul ei, citindu-le, a realizat o selecție. Fiecare ia pentru sine o părticică din fiecare roman. Iar pentru ca noi să tragem concluzii despre viață, e nevoie să cunoaștem viața și apoi să citim romane.

Doar acumulând mai multe experiențe, poți cunoaște adevărul.

”...ca să putem trăi...”

Ca să putem trăi, nu avem nevoie de un roman anume, e nevoie de un spirit înăscut, de curaj, de putere, de inteligență, de sentimente, de încredere, de propria cunoaștere.

Prin urmare, cred că teza ar trebui reformulată astfel: ”Doamne, dă-ne puteri să citim romane, ca să trăim mai frumos...”.

”...mai frumos...”

Prin lectură, omul se cultivă, descoperă frumosul. Prin lectură, el capătă dorința de a aduce acel frumos în viața sa.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Coruț P. Să vii ca o părere... București: Editura Ștefan, 2008.
2. Gărgăun Al. Aspecte ale creativității. Făclia, 2002.
3. Terzi-Barbaroșie D. Educația în familie – plasa de siguranță în era globalizării. În: Didactica Pro..., 2020.
4. Maxime. Sfinte Scripturi. Epistolă către corinteni 13, 4-13.
5. Gărgăun Al. Liceul *Gheorghe Asachi* citește o carte – o șansă spre cunoașterea de sine, spre dialog prin carte. Chișinău: Literatura și Arta, 2011.
6. Platonov C. Psihologia distractivă. Chișinău: Lumina.
7. Maxwell J. Cum să devii o persoană cu influență. București, 2010.